

I.E. José Asunción Silva, Palmira

Proyecto de Investigación Escolar PIES

Asignación presupuestal: \$ 0.00

Director del Proyecto: Docente Carlos David Rodriguez Florez

Docentes colaboradores: Kelly Guaquez, Deisy Quintero, Olga L. Aguilera, Marlene Ortega, Aicardo Correa, Eddie Hernández

Observando la relación intrínseca entre varios proyectos transversales institucionales, se propone fusionar algunos de ellos enfocados todos hacia el mejoramiento de la percepción y proyección del desarrollo profesional en nuestros estudiantes. Así se decide en Asamblea General Docente unir 3 proyectos, quedando el grupo de trabajo denominado: PIES, Alianzas estratégicas y Seguimiento de Egresados. Para el año 2019 se cambian las estrategias pedagógicas. Se realiza una encuesta, un test de aptitud profesional y unas conferencias sobre psicología motivacional a estudiantes de Grados 9, 10 y 11. Se evalúan 136 proyectos. También se realiza el primer encuentro de egresados JAS con asistencia de estudiantes de estos mismos grados. También se implementó una orientación pedagógica del proyecto en las áreas de C. Sociales, Literatura, Artísticas y Catedra de Paz. Este proceso arrojó los siguientes resultados:



Como incentivo de la Rectoría se realizó una salida pedagógica a la empresa de alimentos ALDOR en el área industrial de Yumbo. Como conclusión de este reporte, se observó nuevas carreras, sostenimiento de promedios en deportes y cursos de capacitación y aumento de carreras profesionales. Se insiste en continuar aplicando enfoques pedagógicos hacia los estudiantes de Grado 10 y 11 que motiven y mejoren la percepción profesional que tienen nuestros estudiantes hacia futuro. También se implementó el enfoque de investigar mejor estos aspectos de motivación y percepción en la I.E. para el año próximo.

Ref. Informe Final diciembre 2019

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8148984>